

INGLIZ TILI DARS JARAYONLARIDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK JIHLARI

Kholidorova Nozima Axmadjon kizi

Namangan State University, Phd researcher
+998993239485

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18604632>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz tili dars jarayonlarida didaktik o'yinlardan foydalanishning pedagogik va psixologik jihatlari yoritilgan. Didaktik o'yinlarning o'quvchilarning bilish faolligini oshirish, motivatsiyasini kuchaytirish, kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish hamda dars samaradorligini ta'minlashdagi ahamiyati ilmiy-nazariy asoslarda tahlil qilingan. Shuningdek, o'yinli ta'lim muhiti orqali o'quvchilarning psixologik erkinligi, qiziqishi va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish mexanizmlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: didaktik o'yin, pedagogik jarayon, psixologik omillar, ingliz tili ta'limi, motivatsiya, kommunikativ ko'nikma, bilish faolligi, o'yinli ta'lim.

Abstract. This article highlights the pedagogical and psychological aspects of using didactic games in English language teaching. The role of didactic games in increasing students' cognitive activity, strengthening motivation, developing communicative skills, and improving lesson effectiveness is analyzed on scientific and theoretical grounds. In addition, the mechanisms of developing students' psychological comfort, interest, and independent thinking through a game-based learning environment are revealed.

Keywords: didactic games, pedagogical process, psychological factors, English language teaching, motivation, communicative skills, cognitive activity, game-based learning.

Jahon ta'lim tizimida o'quvchilarni zamonaviy ish bozoriga tayyorlash va ularning bilim hamda ko'nikmalarini yuqori darajaga ko'tarish talablari asosida takomillashtirishga shuningdek ta'lim jarayoniga keng joriy qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, kommunikativ yondashuvning ustuvorligi asosida didaktik o'yinlar orqali chet tillarini o'qitishda kommunikativ yondashuv o'quvchilarni faol muloqotga undash, real hayotdagi til vaziyatlarini yaratishi, tilni amaliyot orqali o'zlashtirishni rag'batlantirishi, yosh psixologiyasiga e'tibor qaratishi, o'yinlar orqali o'rganish ayniqsa kichik yoshdagi o'quvchilar uchun samaraliroq hisoblanadi. Didaktik o'yinlar bilan texnologiyalar uyg'unlashuvi bugungi kunda raqamli didaktik o'yinlar (gamification, interactive games, mobile apps) global ta'lim tizimida keng qo'llanilmoqda, Duolingo, Kahoot, Quizlet kabi platformalar Germaniya, AQSh, Buyuk Britaniya, Shvetsiya va Shveytsariyada

maktablari ta'lim tizimida juda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda.

Dunyoning ilg'or ilmiy tadqiqot institutlari va xalqaro markazlarida ingliz tili global aloqa vositasi sifatida o'zining yetakchi mavqeini mustahkamlamoqda. Bugungi kunda ingliz tili nafaqat xalqaro diplomatiya, ilm-fan va texnologiya tili, balki zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Shu boisdan, ingliz tilini o'qitish jarayonini takomillashtirish, uni zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan boyitish masalasi jahonda dolzarb muammolardan biri sifatida qaralmoqda. Umuman olganda, ingliz tili dars jarayonlarini didaktik o'yinlar orqali takomillashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish – nafaqat zamonaviy ta'lim talablari, balki bolalar va o'smirlarning psixologik-rivojlanish xususiyatlariga ham mos keluvchi pedagogik zaruratdir. Bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan tadqiqotlar dunyo miqyosida til o'rgatish samaradorligini oshirishga, shuningdek, ijodiy va kommunikativ fikrlovchi shaxslarni tarbiyalashga xizmat qilmoqda.

Ingliz tili o'quv dasturlariga kiritilgan sohaviy matnlar jahonda ro'y berayotgan o'zgarishlar ta'sirida bo'lmay iloji yo'q. Kun sayin o'zgarib, yangilanib borayotgan siyosat, iqtisod, madaniyatni tinimsiz o'zgarib borishi, zamon talablaridan kelib chiqib, yosh avlodni tarbiyalash maqsadida ingliz tilida axborot vositasi bo'lmish sohaviy matnlar o'qishni o'rgatish, o'quvchilarni dunyo hamjamiyatidagi yangiliklarda boxabar bo'lib borishi hamda jahon madaniyati bilan tanishish imkoniyatini beradi. Turizm yo'nalishida ingliz tilini o'rgatishdan maqsad – o'rganilayotgan tildan fikr almashish vositasi sifatida foydalanish malakalarini rivojlantirish, o'quvchilarni bilish faolligini oshirish, ularda lingvistik va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishdan iboratdir. Barcha ko'zlangan maqsadlar o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ta'lim jarayonida bir-birini taqozo etadi.

Zamonaviy konsepsiyaga ko'ra turizm yo'nalishida chet til o'qitishdan ko'zda tutilgan yetakchi maqsad – o'quvchilarga kommunikativ (nutqiy muloqot), lingvistik (tilga oid bilimlar), mamlakatshunoslikka (tili o'rganilayotgan mamlakat) oid va tili o'rganilayotgan xalqlar madaniyatiga doir (lingvokulturologik) ma'lumotlarni egallashni ta'minlovchi nutqiy malakalarni rivojlantirishni taqozo etadi. Yuqoridagi umumiy vazifalar tadqiqotlarda umumlashtirilgan holda o'quvchi/o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish doirasida tahlil etiladi.

Bugungi globallashtirish jarayonida raqobatbardosh ta'lim tizimini shakllantirishning eng muhim omillaridan biri zamonaviy ta'lim muhitini yaratishdan iborat. Bunday ta'lim muhitini yaratilishi o'quv-bilish jarayonini

o'quvchi shaxsiga yo'naltirilganligi, ta'lim jarayonida uning yoshga xos psixologik-psixologik xususiyatlarini inobatga olish bilan tavsiflanadi, bu esa pirovard natijada intellektual salohiyatli kadrlar salmog'ining o'sishi, mutaxassislarning kasbiy kompetentligi va dars sifatining yaxshilanishiga xizmat qiladi.

Psixologlardan B.G.Anan'ev, N.V. Kuz'mina, N.F.Talizina, V.A.Lyaudis, S. Kon, V.T.Lisovskiy, A.A. Bodalev, A.V. Petrovskiy, M.G Davletshin, I.I. Ilyasov, A.V. Dmitrieva, A.Verbitskiy, V.A.Tokareva va boshqalarning tadqiqotlariga ko'ra, oliy o'quv yurtlarida ta'lim olish o'quvchilar uchun birmuncha og'ir kechadi, chunki bu davrda shaxsinig murakkab fazilatlari, xislatlari, sifatleri takomillashish bosqichida bo'ladi. Mazkur yosh davridagi ijtimoiy-psixologik o'sishning xususiyatlaridan biri o'qish faoliyatining ongli motivlari kuchayishidir.

Fikrlash faoliyati biror muammoni yechishga yo'naltirilgan fikrlash harakatlari sistemasidir. Fikrlash harakati – bu fikrlash operatsiyalari to'plamidan iborat bo'lib, ularning tarkibiga taqqoslash, umumlashtirish, abstraktlashtirish, konkretlashtirish, tasniflash, analiz, sintez kiradi.

Fikrlash harakatlarini rivojlantirish uchun amaliyotda turli xil usullardan foydalaniladi. Fikrlash usullarini to'g'ri shakllantirish uchun darsda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun turli nostandart masalalar taklif etiladi.

Ingliz tili o'rgatishdan ko'zda tutilgan yakuniy amaliy maqsad esa – o'qish, og'zaki nutq (gapirish va tinglab tushunish) va yozuv kabi nutqiy ko'nikma hamda malakalarni rivojlantirishdan iboratdir. Qisqasi, ingliz tilini amaliy maqsadda o'rganish ushbu til yordamida kerakli axborotni olish va boshqalarga yetkazish ma'nosini bildiradi. O'zlashtirilgan axborot o'quvchilarni bilim saviyasini oshirish, ularni tarbiyalash hamda rivojlantirish uchun xizmat qiladi. Turizm yo'nalishi o'quvchilariga chet til o'qitishdan maqsad o'quvchilarning bo'lajak kasbiga oid matnni lug'atsiz o'qish va tushunishga o'rgatishdan iborat. O'qish insonning kommunikativ faoliyati bo'lib, verbal muloqotdan birini ta'minlaydi.

Ingliz tili o'qitish metodikasida o'qish (reading) maqsad va vosita maqomlarida o'rgatilishi joriy dasturlarda ko'rsatib o'tilgan. O'qishni maqsad va vosita maqomlarida o'rgatilishini to'g'ri talqin etish uchun uning ta'limning ayrim bosqich hamda tashkiliy qismlarda tutgan o'rniga to'xtalish joizdir. Ingliz tili o'qitishning ilk bosqichida o'qish boshqa nutq faoliyati turlarini rivojlantirishda vosita vazifasini bajaradi. Ingliz tili o'qitishning boshlang'ich bosqichida asosiy e'tibor ovoz chiqarib o'qishga (loud reading) qaratiladi, asta-sekin ichda - ovozsiz o'qish (silent reading) turi ham o'rgatib boriladi. Ichda o'qishga ko'proq vaqt va kuch sarflanishi metodik jihatdan maqsadga muvofiqdir. Ovoz chiqarib o'qish

asosan o'rganilgan til birliklarini uzoq muddatli xotirada saqlanishi uchun foydalidir.

Ingliz tili ta'limining boshlang'ich bosqichida – ovoz chiqarib va ichda - ovozsiz o'qish, o'rta bosqichda – o'rganuv, tanishuv o'qish, yuqori bosqichida esa kuzatuv, tanishuv, o'rganuv o'qish turlari o'rgatiladi. Uzluksiz ta'lim tizimining uzviy bo'g'ini hisoblangan turizm yo'nalishlarida ham ingliz tilida o'qish malakalari ustida ishlash eng muhim malaka talablaridan biridir.

Xotira zahirasidagi bilimlarni izchil tartibga keltirish, esga tushirish, ular orasidan muhimlarini ajratib olish, o'zaro taqqoslash yo'li bilan, ya'ni tafakkur yordamida amalga oshiriladi.

Pedagogika va psixologiya sohasida bilish faoliyatining: perseptiv, reproduktiv va produktiv tiplari farqlanadi (1.5-rasmga qarang).

1.1-jadval

Bilish faoliyatining tiplari

Perseptiv	Reproduktiv	Produktiv
-----------	-------------	-----------

O'quvchilarda perseptiv, reproduktiv va produktiv bilish malaka, ko'nikma va qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish uchun o'quv jarayonida ularning har biriga xos bo'lgan faoliyatning shakli va mazmunini tashkil etish, ularni o'zaro bog'lash, ularning galma-galligini ta'minlash va ulardan yaxlitlik holda foydalanish zarur.

O'quvchilarning ingliz tilini o'rganish malakalarini rivojlantirish maqsadida o'qituvchilar ta'lim jarayonini tashkil etishda o'quvchiga xos sifatlarni hisobga olishi muhim ahamiyatga ega deb hisoblaymiz. Shu nuqtai nazardan o'quvchi shaxsi sifatlari tuzilishiga to'xtalamiz. Umuman olganda, shaxs sifatlari irsiy-biologik va hayotida egallagan ijtimoiy-tashkil etuvchilaridan iborat bo'ladi. Ularning ijobatlari bo'yicha shaxs tuzilishida to'rtta daraja-sathga ajratiladi. Ular quyidagi shartli nomlarga ega:

1. O'quvchida irsiyat bilan bog'liq bo'lgan sifatlarni birlashtirgan temperament sathi. Bunga odamning nerv sistemasi bilan bog'liq bo'lgan individual xususiyatlari kiradi. Psixologiyada temperamentning 4 turi o'rganiladi ular: xollerik, melanxolik, sangvinik, flegmatik.

2. Psixik jarayonlar xususiyatlari sathi. Bu sath sezgi, idrok, hayol, diqqat, xotira, tafakkur, xissiyot, iroda kabi individual xususiyatini o'z ichiga oladi.

3. Shaxs tajribasi sathi. Bu sath bilim, malaka, ko'nikma, odat kabi sifatlarni o'z ichiga oladi.

4. Shaxsning yo'nalganlik sathi. Bunda shaxsning atrof-muhitga munosabati aks ettiriladi, mazmuni bo'yicha ijtimoiy sifatlarini birlashtiradi. SHaxsning

xulqini yo'naltiruvchi va boshqaruvchi psixologik asosiy uning qiziqishlari, qarashlari, ishonchi, ijtimoiy ko'rnsatmalar, qadriyatlar, odob-axloq prinsiplari va dunyoqarashi hisoblanadi.

Ingliz tilini amaliy maqsadda egallash, nafaqat, undan kelgusida kasbiy faoliyatda foydalanish, balki o'quvchilarning umumiy madaniyati, tafakkurini rivojlanib borishiga imkon yaratadi. Buning uchun ingliz tili amaliy mashg'ulotlarini samaradorligini yanada oshirish, o'quvchilarni tili o'rganilayotgan mamlakat(lar) geografiyasi, tarixi, iqtisodi va siyosiy tuzumi, adabiyotiga doir materiallar bilan birgalikda mutaxassislikka oid sohaviy manbaalardan muntazam boxabar etib borishni taqozo etadi. Yuqoridagi vazifalar ham o'qishga axborot olishda asosiy vosita sifatida qarashga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Moon, J. (2000). Children learning English. Macmillan.
- 2.Ochilov, M. (2015). O'yin texnologiyalaridan foydalanib ingliz tili o'qitish. Tashkent: Turon-Iqbol.
- 3.Pinter, A. (2006). Teaching young language learners. Oxford University Press.
- 4.Rakhimova, G. (2019). Leksikani o'rgatishda didaktik o'yinlarning roli. Buxoro: BuxDU nashriyoti.
- 5.Sayfullayeva, S. (2016). Ingliz tili darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Tashkent: Noshir.
- 6.Scrivener, J. (2011). Learning teaching: The essential guide to English language teaching (3rd ed.). Macmillan.